

РОЛЬ АНДРАГОГИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6046730>

Шахноза Заитова Равшановна.

*Ташкент город Бектемирский район Сувсоз 84 История истории
учителя*

И.М.Губкин

*название Российский государственный
нефтегазовый университет Филиал в Ташкенте*

Аннотация: *В данной статье Андрагогик, Педагогическая деятельность, Структура педагогических способностей, подробная о информация.*

Ключевые слова: *Андрагогика, связи, педагогическая деятельность, педагогический акт, структура педагогических, конструктивный, организаторский, коммуникативный, гностический.*

Андрагогика (— взрослый человек, мужчина; — вести) — раздел теории обучения, раскрывающий специфические закономерности освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а также особенности руководства этой деятельностью со стороны профессионального педагога. Понятие «андрагогика» было введено в научный обиход в 1833 году немецким историком педагогики Александром Каппом. В последние десятилетия внимание к андрагогике постоянно повышается в связи с повышением в обществе как потребности, так и возможности многократного (постоянного) повышения квалификации, переобучения или даже смены профессии для трудящихся граждан, а также возможностей и потребностей обучения и переобучения взрослых в связи с возросшими культурными запросами, осознанием потребности в посильном обучении и познании нового как составляющей здорового образа жизни и т. д., в связи с чем открываются курсы и даже факультеты по обучению не только взрослых работающих граждан, но и пенсионеров. При обучении должны быть учтены следующие особенности взрослых:

осознанное отношение к обучению;
стремление к самостоятельности;

стремление к осмысленности обучения: знания нужны для решения конкретной проблемы и достижения конкретной цели;

практическая направленность: стремление к применению полученных знаний и навыков;

наличие жизненного опыта;

влияние на обучение социальных, бытовых и временных факторов

Педагогическая деятельность - сложноорганизованная система ряда деятельностей. Педагогическая деятельность является сложноорганизованной системой ряда деятельностей: самая первая из них - деятельность преподавателя, обучающего непосредственно. Педагог предметник является отчужденным от функции и смысла целого, он только выполняет извне заданные функции. Следующие деятельности являются рефлексивно надстроечными над первой (т.е. обслуживают ее). Такова деятельность обобщения опыта обучения сопоставлении процедур состоящая в сопоставлении процедур обучения и выделении наиболее эффективных приемов и способов обучения – деятельность методиста, конструирующего приемы и методы обучения. Третья деятельность – тоже методическая, но направлена на построение учебных средств, учебных предметов. Четвертая деятельность – состоит в увязывании учебных предметов в одно целое – деятельность программирования, составления учебных программ. Для осуществления такого программирования необходимо иметь более ясное представление о целях обучения. Современная социокультурная ситуация и задачи образования требуют, чтобы описанием и проектированием целей обучения занимался педагог, педагог методолог. Это необходимо, во-первых потому, что современная производственно- практическая деятельность часто ставит очень определенные цели, задачи, которые могут решить только специально подготовленные люди. Во-вторых, современное методологическое мышление может очень эффективно проектировать учебные процессы, но оно требует от заказчика четких и определенных целей. В- третьих, современное технологическое общество быстро и интенсивно развивается и требует того же от систем обучения, т.е. требует слежения за профессиональным рынком сбыта, быстрого и систематического описания свойств человека, необходимого обществу. Педагог создает для активности обучаемого необходимые условия, направляет ее, контролирует, представляет для нее нужные средства и информацию. Функция обучения состоит в максимальном приспособлении знаковых и вещественных средств для формирования у людей способностей к деятельности. Развитие системы

обучения состоит в членении сложных видов деятельности на простые и обучении вначале простым видам деятельности. Но такое развитие предполагает анализ сложной деятельности, выделение ее элементов. Выделение из сложных профессиональных видов деятельности простых элементарных связано с необходимостью конструкции из таких простых деятельностей сложных. Педагогическую активность можно рассматривать как: 1) оргуправленческую деятельность (т.е. средство управления учебной деятельностью

2) как понимание сознание ученика и организацию понимания.

Существенным моментом работы педагога является коммуникация и понимание состояния ученика. Понимание значит систематическое на его внутреннюю точку зрения, понимание изнутри другого человека, т.е. работа с сознанием. С другой стороны, педагог должен также организовать и понимание себя, донести до ученика что-то, с его точки зрения важное. Педагогический акт (действие) таким образом является коммуникативным, диагностическим актом. Педагогическую деятельность необходимо рассматривать как организационно-управленческую деятельность. Применительно к учебному процессу управление представляет собой целенаправленное, систематическое воздействие преподавателя на коллектив студентов и отдельного студента для достижения заданных результатов обучения. Управлять – это не подавлять, не навязывать процессу ход, противоречащий его природе, а наоборот, максимально учитывать природу процесса, согласовывать каждое воздействие на процесс с его логикой. Задача преподавателя в процессе управления заключается в изменении состояния управляемого процесса, доведении его до заранее намеченного уровня. Строго говоря, управление процессом обучения предусматривает определение места каждого участника этого процесса, его функций, прав и обязанностей, создание благоприятных условий для наилучшего выполнения своих задач. Управление представляет собой информационный процесс, характеризующийся замкнутым циклом передачи сигналов и включающий контроль за поведением объекта. От управляющего органа (преподавателя) к управляемому объекту (студенту) поступают сигналы управления, от объекта к регулятору (преподавателю) идут сигналы обратной связи, несущие сведения о фактическом состоянии управляемого объекта. Роль преподавателя заключается в переработке получаемой информации, ее осмыслении и выработке решения по внесению в учебный процесс

коррективов. Осуществление обратной связи применительно к учебному процессу предполагает решение двух задач:

1) определение содержания обратной связи - выделение совокупности контролируемых характеристик на основании целей обучения и психологической теории обучения, которая принимается за базу при составлении обучающих программ.

2) Определение частоты обратной связи.

Возникающие ошибки, которые свидетельствуют об отставании студентов по тем или иным разделам, темам или дисциплине в целом, например, студент не может воспроизвести и пояснить материал, затрудняется пояснить те или иные понятия – чтобы оперативно вносить коррективы, необходимо корректировать основные параметры познавательной деятельности. Своеобразие процессов обучения как системы управления состоит прежде всего в том, что управляемый процесс учения – осуществляется всегда конкретной личностью. Сложность и многообразие личностных факторов так велики, что при составлении учебной программы обучения они не всегда могут быть учтены. В процессе обучения конкретной группы студентов могут быть обнаружены какие-то особенности, учет которых позволит им быстрее достичь поставленной цели.

В процессе управления усвоением знанием преподавателю нужно установить:

- научились ли студенты обобщать и сопоставлять факты, делать выводы, критически анализировать полученные сведения
- знать, как усваивают они материал учебника, хватает ли им времени для усвоения.

2. Структура педагогических способностей: конструктивный, организаторский, коммуникативный, гностический. Для эффективного выполнения педагогических функций современному педагогу важно осознавать структуру педагогической деятельности, ее основные компоненты, педагогические умения. Основное содержание деятельности вузовского преподавателя включает выполнение нескольких функций: обучающей, воспитательной, организаторской и исследовательской. Эти функции проявляются в единстве, хотя у многих преподавателей одна из них доминирует над другими. Наиболее специфично для преподавателя вуза сочетание педагогической и научной работы. Профессионализм преподавателя вуза в педагогической деятельности выражается в умении видеть и формировать педагогические задачи на основе анализа

педагогических ситуаций и находить оптимальные способы их решения. В структуре педагогических способностей и соответственно педагогической деятельности выделяются следующие компоненты: конструктивный, организаторский, коммуникативный и гностический. Конструктивные способности обеспечивают реализацию тактических целей: структурирование курса, подбор конкретного содержания для отдельных разделов, выбор форм проведения занятий. Организаторские способности – служат не только организации собственно процесса обучения студентов, но и самоорганизации деятельности преподавателя в вузе. Коммуникативные способности – компетентность в общении определяет легкость установления контактов преподавателя со студентами другими преподавателями. Общение не сводится только к передаче знаний, но и выполняет функцию эмоционального заражения, возбуждения интереса, функция эмоционального заражения. Общение играет ключевую роль в воспитании студентов. Чтобы руководить процессом развития и формирования студентов вузов необходимо правильно определять особенности свойств личности каждого из них. Гностический компонент – это систем знаний и умений преподавателя, составляющих основу его профессиональной деятельности, а также определенные свойства познавательной деятельности, влияющие на эффективность. Сюда относится умение строить и проверять гипотезы, быть чувствительным к противоречиям, критически оценивать полученные результаты. Система знаний включает мировоззренческий, общекультурный уровни, и уровень специальных знаний. К общекультурным знаниям относятся знания в области искусства и литературы, религии, права, политики, экономики, наличие содержательных увлечений и хобби. Специальные знания включают знание предмета, знания по педагогике, психологии и методике преподавания. Проектировочные или конструктивные способности – умение ориентироваться на конечную цель, решать актуальные задачи с учетом будущей специализации студентов, при планировании курса учитывать его место учебном плане и устанавливать необходимые взаимосвязи с другими дисциплинами. Эти способности развиваются со стажем.

3. Педагогические способности и педагогическое мастерство преподавателя высшей школы Педагогическое мастерство – уровень совершенного владения педагогической деятельностью Педагогическая профессия относится к профессиям типа «Человек – Человек». Согласно Е.А.Климову, этот тип профессий определяется следующими качествами человека: устойчиво хорошее самочувствие в ходе работы с людьми, потребность в общении,

способность мысленно ставить себя на место на другого человека, способностью быстро разбираться во взаимоотношениях людей, способность хорошо помнить, держать в уме знание о личных качествах многих и разных людей. Входящая в данный тип педагогическая профессия предполагает целый ряд специфических требований, среди которых основными является профессиональная компетентность и дидактическая культура. Противопоказаниям к выбору данной профессии являются дефекты речи, замкнутость, погруженность в себя, необщительность, медлительность, равнодушие к людям. Важным свойством педагогической деятельности является сопротивление «синдрому эмоционального сгорания», или синдрому психофизиологического истощения. Основные признаки этого синдрома: - истощение, усталость; психосоматические осложнения, бессонница, негативная установка к окружающим, негативная установка к своей работе, пренебрежение исполнением своих обязанностей, увеличение приема психостимуляторов, уменьшение аппетита или переедание, негативная самооценка, усиление агрессивности, усиление пассивности.

4. Педагогическая направленность личности Одним из основных профессионально значимых качеств педагога является его «личностная направленность». Согласно Н.В.Кузьминой, личностная направленность является одним из важнейших субъективных факторов, достижения вершины в профессионально-педагогической деятельности. Выбор главных стратегий деятельности обуславливает, по Н.В.Кузьминой три типа направленности : 1) истинно-педагогическая, 2) формально-педагогическую и 3) ложно-педагогическую. Только первый тип направленности обеспечивает достижение высоких результатов в педагогической деятельности». Истинно педагогическая направленность состоит в устойчивости мотивации, на формирование личности учащегося средствами преподаваемого предмета, на реструктурирование предмета в расчете на формирование исходной потребности учащегося в знании, носителем которого является педагог. Основным мотивом истинно педагогической направленности является интерес к содержанию педагогической деятельности, (более чем для 85% студентов пед.вуза). В педагогическую направленность как высший ее уровень включается призвание, которое соотносится в своем развитии с потребностью в избранной деятельности. На этой высшей ступени развития - призвания. Результаты эмпирических наблюдений в России и за рубежом подтверждает различие в стратегиях и тактиках учителей, ориентированных на «развитие» и на «результативность» студентов. Учителя, ориентированные

на «развитие», сравнительно чаще обращают внимание на изменчивые факторы учебных достижений (для них имеет первостепенное значение прилежание или старательность школьников); учителя, ориентированные на «результативность», больше внимания обращают на устойчивые факторы достижения в учебе (для них значимыми являются способности или задатки студентов). В соответствии с данными различиями, первые озабочены установлением и поддержанием хороших отношений в учебной группе, с преподавательским составом; вторые – планированием собственной профессиональной карьеры. Первым шагом в создании относительных мер оценки эффективности труда учителя является разработанная Исидорой Сонер система оценки эффективности деятельности учителя, построенная на основе двух векторов: когнитивных (познавательных) достижений школьников и эмоционального отношения к урокам. Когнитивные достижения учеников определяются на основе получаемых им оценок, эмоциональное отношение учеников к урокам может быть позитивным, нейтральным и негативным. Таким образом, в идеале, самый высокий уровень педагогического мастерства преподавателя должен характеризоваться тем, что число поддающихся обучению учеников и число положительно относящихся к обучению должно равняться ста процентам. Мастер педагогического труда – это прежде всего высококомпетентный в своей области и в психолого-педагогической области специалист, умеющий репродуцировать на высоком уровне профессиональные знания, умения и навыки. Главным конечным результатом педагогической деятельности является сам учащийся, развитие его личности, способностей, знаний, умений и навыков.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. www.ziyonet.uz.
2. Константин Мальцев. Ценный кадр: Как построить эффективную систему обучения в компании. — М. Альпина Паблицер, 2015. — 112 с
3. Плескач Л.Е. Обучение учителей самоанализу педагогической деятельности как составная часть системы внутришкольного управления// Автореф.канд.пед.наук.- М., 1983.- 19 с.
4. Раченко И.П. Диагностика развития педагогического творчества учителя. - Пятагорск, 1992 -196 с.
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - С.- Пб: Питер.2001.-720 с.

6. Самуйленков Ф. Мастерство, педагогический такт - это авторитет учителя. — М.: Просвещение, 1990.- 254 с.

7. Селевко Г.К. Педагогические технологии авторских школ. - М.: НИИ школьных технологий, 2005. - 192 с

8. Семенов И.Н. Психология рефлексии в организации творческого процесса мышления// Автореф. дисс. доктора психол. наук. - М., 1992.« 52 с.

9. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя: Учебное пособие для студентов педвузов, учителей и слушателей ФПК- М.: Межд. пед. академия, 1995.- 192 с.

10. Слостенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.А.Слостенина. 2 ч.- М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2003,- 256 с.

